

JADID MUNAVVARI – OTAULLA XO'JAYEVNING QATAG'ON QILINISHI TARIXI

Z. Z. Artikov

BuxDU tayanch doktoranti, ZARMED universiteti tarix fani o'qituvchisi.
O'zbekiston.

Sovet hokimiyatining 1920-1930-yillarida kuch ishlatuvchi tuzilmalarga tayangan zo'ravonlik siyosati tufayli ming-minglab begunoh insonlar qatag'onlik va terror qurbonlariga aylandilar. Totalitar (yalpi) boshqaruv rejimi va diskriminatsiya (ajratib qo'yish) siyosati terorchilik hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qildi. Totalitar tuzumning mana shunday dahshatli "bo'ronlari" ostida qolgan jadid munavvarlari orasida Otaulla Xo'jayev ham bor edi. Qatag'onga tortilib hib qilingan "vatan xoinlari"ni tergov qilish bilan bog'liq ko'rsatma yuqoridan tavsiya etilgan bo'lib, tergov olib borishning maqsad, vazifa va metodlari aniq belgilab berilgandi. Maxsus ko'rsatmada; "Sizni oldingizda "antiinqilobchi", "xalq dushmani", "antisovet" harakatlar olib borgan "sotqin" turibdi. Uni Sovet hokimiyati oldida tiz cho'ktirib, har qanday vositalar bilan bo'lsada, o'z aybini shaxsan bo'yniga qo'yish kerak"-deb topshiriq berilgandi tergov idoralari xodimlariga. Tergov jarayonida "antisovet unsur"ga bir daqiqa ham tinim bermaslik, uni imkon qadar shart-sharoiti o'ta noqulay kamerada o'z "aybi"ni bo'yniga olmaguncha ikki, uch, to'rt kun, kerak bo'lsa undan ham ko'p ushlab turib, so'roq qilish kerak edi. Ayblanuvchi o'z og'zi bilan jinoyatlarini e'tirof etib, partiya va sovet hukumatidan kechirim so'rashi, shafqat qilinishini tiz cho'kib iltimos qilishi darajasiga borishi kerak edi.[1. C.73.] Bunday tergov usullarining Otaulla Xo'jayev va uning bilan birga ayblanganlarga nisbatan qo'llanilgani "17 lar ishi" bilan bog'liq tergov hujjatlarida sovetcha zo'ravonlik uslubida "aybni" boshqa shaxslar orqali tasdiqlatib olish uslubida amalga oshirilganini tasdiqlaydi.

1920 yillarning oxiridan boshlangan "quloqlashtirish", "hujum", "xudosizlik uchun kurash" kompaniyalari ortidan 1935 yil yanvarda "Moskva markazi", 1936 yil avgustda "Trotskiychi – zinoviyevchi terroristik markazi", 1937-yil boshlarida "Antisovet trotskiychi markaz", keyinchalik 1938-yil mart oyida "Antisovet trotskiychilar bloki" kabi jarayonlar to'qib chiqarildi. Sovet hokimiyatining 1917-1939 yillari bosqichida mislsiz jismoniy va ma'naviy qirg'inlar yuz berib, 1917-1929 yillarda 15 mln, 1929-1933 yillarda 8 mln, 1933-1939 yillarda 16 mln kishi yo'qotilgan. Yuqorida ko'rsatilgan yillarda 1,5 mln kishi O'rta Osiyodan xorijga

muhojirlikka mahkum etilgan bo'lsa, 1 mln. 200 ming kishi "bosmachilik" harakati tufayli qurbon bo'ldi. 1929-1939-yillarda 1 mln. 700 ming kishi Sibir, Uzoq Sharq, Shimoliy Qozog'iston, Kavkaz, Ukrainaga surgun[2] qilindi. Surgun qilinganlar inson bardosh berishi mumkin bo'lmagan mislsiz azob-uqubatlarni boshlaridan kechirdilar. Sovet hokimiyatining noinsoniy va zo'rvonlik siyosati tufayli 10 yil va undan ortiq muddatlarga surgun qilinganlar maxsus mehnat posyolkalarida GULAG[3], ALJIR[4] lagerlarida og'ir va mashaqqatli mehnatga yarim och holda jalb etildilar.

1937-yil 2-iyulda VKP (b) siyosiy byurosining "Sovetlarga qarshi josuslar to'g'risida"gi qarori bilan boshlangan, 1938-yil noyabrga qadar davom etgan "Katta terror" kompaniyasi qirg'inbarotlar tarixida o'zining dahshatli manzarasini namoyon etdi. Sovet Ittifoqi Ichki Ishlar Xalq Komissari "Temir narkom" N.Yejov 1937-yil 30 iyulda "Sobiq quuloqlar, jinoyatchilar va boshqa sovetlarga qarshi unsurlarni qatag'on qilish to'g'risida"gi 00447-sonli o'ta maxfiy va operativ buyruqni qabul qilishidi. Ushbu buyruq qabul qilingandan so'ng, 1917 yil 10 avgustdan 1938-yil 1-yanvargacha birgina O'zbekistondan 10700 kishi qamoqqa olindi. Ulardan 3613 kishi 1-toifa bo'yicha otuvga, 7087 nafar kishi 2-toifa bo'yicha 8-10 yil qamoq jazosiga hukm qilingan.[5. B.111.] Otaulla Xo'jayev va uning safdoshlari aybnomasi bilan bog'liq tergov hujjatlari 615-raqamli ish-deb nomlanib uning muqovasida "Muinjon Alimov, Xo'jayev Ota Po'latovich, Saidjonov, Muxtorov va boshqalar, jami 17 kishining O'zSSR Jinoyat kodeksi 60 va 67-moddalari bo'yicha ko'rilgan jinoyat ishi"-deb yozilgan. Ushbu ish 345578 raqami bilan ro'yxatga olingan bo'lib, uning 1-tom yig'ma jildi 1937-yil 19 yanvardan 1937-yil 6 oktyabrga qadar bo'lgan tergov bayonnomalarini qamrab olgan "17 lar ishi" bilan bog'liq Otaulla Xo'jayevga tegishli tergov bayonnomasi bir qismi tarixchi olimlar, professorlar – S.I.Inoyatov va Q.K.Rajabovlar tomonidan e'lon qilindi.[6.B.169-172.] "17 lar ishi" bilan bog'liq tergov hujjatlari yig'ma jildining nisbatan to'liq ko'chirma nusxasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti arxivida saqlanadi. "17 lar ishi" yuzasidan BXS Rning 17 nafar rahbarlari (Otaulla Xo'jayev (1880-1937) va boshqalar) salkam o'n oylik qiynoq va shavqatsiz tergovdan so'ng otuvga hukm qilindilar, mashhum hukm 1937-yil 25 oktyabrda Toshkent shahrida ijro etildi.[7.B.34.]

Otaulla Xo'jayevning "millatchi" va "xoin" sifatida qamoqqa olinishi holati, vaziyati va otuvga hukm qilingani haqida adabiyotlarda quyidagicha ma'lumotlar keltiriladi. "Buxoroda gastronom direktori bo'lib ishlab turgan paytda hibsga olingan, VKP (b)ning sobiq a'zosi millatchi sifatida partiyadan o'chirilgan 1937-yil 14 oktyabrdagi "uchlik" qarori bilan aksilinqilobiy "Milliy Ittihad" tashkiloti rahbari

bo‘lib, chekka joylarda uning yacheykasini ochganlikda ayblanib, burjua millatchisi sifatida tashviqot yurgizgani, chet el mamlakatlari bilan doimiy aloqada bo‘lganlikda ayblanib otuvga hukm etilgan.[8.B.23.] Tadqiqotchi, tarixchi olim B.Irzayev: “1937-yil sentyabrda Gastronom do‘koniga Otaulla Xo‘jayev mudirlik paytida 62567 so‘mlik kamomadga yo‘l qo‘yilgan deb topilgan. Ushbu bahona tufayli Otaulla Xo‘jayev boshchiligidagi 8 kishiga nisbatan sud jarayoni o‘tqazilgan. Aybdor deb topilganlar 1937-yil oktyabrdagi O‘zSSR NKVD “uchlik” qarori bilan otuvga hukm etilgan[9]”-deb ma‘lumot keltirgan. B.Irzayev ma‘lumotidan anglashiladiki, Otaulla Xo‘jayev o‘zi bilan birga gostronomda ishlayotgan xodimlari bilan birga hibsga olingan. 1937-1938 yillarda qatag‘onga tortishga qaratilgan maxsus idoraning “Buxoro sektori” vakillari tomonidan o‘nlab gunohsiz fuqarolar qamoqqa olingan. Tarixchi olimlar R.T.Shamsuddinov va A.Akbarovalar tomonidan e‘lon qilingan qatag‘on qurbonlari ro‘yxatida Cho‘li Navro‘zov, Tavfiq Ibodullayev, Kamol Ne‘matov, Narzullo Ochildiyev, Qilich Mirxojayev, Qori Abdulla Toshpo‘latov, Bahouddin Mahmudov, Shukrullo Hakimov, G‘ulom Aliyev kabi o‘nlab Buxoro sektori tomonidan hibsga qilinganlar “Milliy Ittihad” a‘zosi bo‘lganliklari qayd etilgan.[10.B.7] Faylasuf olim B.X.Ergashev Otaulla Xo‘jayev haqida yozar ekan: “O‘z mansabini suiste‘mol qilgani uchun barcha vazifalardan olingan, Samarqandda mas‘ul vazifalarda ishlangan. 1938 yilga qatag‘on qilingan[11.C.79.]”-deb yozgan.

Tarixiy voqealar tahlilidan shunday xulosaga kelish mumkinki, Otaulla Xo‘jayev va safdoshlarining qatag‘onga tortilishi uchun asosiy sabab ularni “Milliy Istiqbol” (tergov hujjatlarida ushbu tashkilot “Milliy Ittihad”, “Ittihad va Taraqqiy” kabi nomlar bilan ham qayd etilgan – dissertant) uyushmasidagi faoliyati hisoblangan. “17 lar ishi” bilan bog‘liq tergov hujjatlari tahlil etilar ekan, “Milliy Ittihad” tashkilotining moddiy bazasi bilan bog‘liq masalaga aniqlik kiritishga ham harakat qilingani ayon bo‘ladi. Muinjon Aminovni 1937 uil 13 fevraldagi so‘roqnomasida Buxorodagi oltinlar taqdiri va “Milliy Ittihad”ning moddiy bazasi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.[12.B.175.] Go‘yoki Fayzulla Xo‘jayev va uning safdoshlari (Muinjon Aminovga, Otaulla Xo‘jayev) oltinlarni talon-taroj qilishgan. Biroq Otaulla Xo‘jayev so‘roqnomasida unda hech qanday oltin yo‘qligi bilan bog‘liq ma‘lumot uchraydi. Garchi “Milliy Ittihad” va “Milliy Istiqbol” uyushmalari 1930 yillarda o‘z faoliyatini tugatgan bo‘lsada, ularning sobiq a‘zolari tomonidan tor doirada o‘tkazilgan gap, to‘y, mehmondorchiliklardagi muloqotlar ham yashirin (nolegal) faoliyat sifatida qaralib, siyosiy va mafkuraviy kurash davom etayapti deyilgan. Ochig‘i sovet hokimiyati Otaulla Xo‘jayev va uning safdoshlariga shunchalik ko‘p ayblar bilan bog‘liq “yorliqlar”ni yopishtirdik, bir odam qisqa 50-60 yillik umri

davomida bunchalik ko‘p jinoyat va gunohlarni qila olmasligi o‘z-o‘zidan ayon edi. Aslida Otaulla Xo‘jayev sovet hukumati organlari tomonidan oldindan “qora ro‘yxat”ga kiritilgani, antisovet, millatchi sifatida qatag‘onga tortilishi masalasi hal bo‘lgandi. Otaulla Xo‘jayevni qatag‘on qurbonlaridan biriga aylantirish uchun uning 57 yoshga qadar hayot yo‘li va faoliyati davomidagi barcha jihatlar salbiy hamda “qora bo‘yoq”da talqin qilindi. Otaulla Xo‘jayevga “millatchi”, “bosmachilar himoyachisi”, antiinqilobchi, “antisovet”, “panturonchi”, “panturkchi”, “kommunistik partiyani ichdan buzuvchi”, “trotskiychi”, “o‘ng trotskiychilar tarafdori”, Germaniya, Turkiya, Afg‘oniston, Yaponiya ayg‘oqchisi”, muhojir turkistonlik (o‘zbeklar)ning sovet hokimiyatiga qarshi milliy kurashida moddiy homiysi, sevet hokimiyatidan O‘zbekistonni ajratib olishning kurashi tarafdori, “xoin”, “buzg‘unchi”, “burjua millatchisi” kabi o‘nlab ayblar qo‘yildi. Uning aybnomasi ro‘yxatini kengaytirish uchun to‘qima “tergov senariylari” izlab topildi. Tazyiq va zo‘ravonlik vositalari bilan yuqoridagi ayblarni “haqiqiy”ligini tasdiqlash uchun guvohlar soni ataylab ko‘paytirildi. Oxir-oqibatda xalq va millat ozodligi yo‘lida hayotini tikkan o‘zbekning vataniga sodiq farzandlaridan biri asossiz ravishda mahv etildi va fojiali o‘lim topdi.

REFERENCES

1. Репрессия: 1937-1938 годы. Документы и материалы. Выпуск 1. (Составители Шамсутдинов Р.Т., Каримов Н.Ф., Юсупов Э.Ю. Отв.редактор Каримов Н.Ф.) - Т.: Шарк. 2005. (Repressiya – lotincha “represio” – kuch bilan bostirish, to‘xtatish ma’nosini bildiradi. Davlat organlariga nisbatan nomaqbul deb topilgan aholi qatlamiga qo‘llaniladigan jazo chorasi, qatag‘on qilish. Qatag‘on so‘zining “ta’qiq”, “man etish” ma’nolari bor – muallif)
2. Surgun – Sovet qonunchiligiga ko‘ra, jinoiy jazo turlaridan biri bo‘lib, javobgar shaxs o‘z yashash joyidan mahrum qilinib, chekka, tabiati noqulay, me‘yoriy shart-sharoitlar mavjud bo‘lmagan joyda qat’iy nazoratga joylashtiriladi
3. GULAG (Государственный Управления ЛагереЙ – Lagerlar Bosh Boshqarmasi). Ushbu tashkilot NKVD huzurida bo‘lib, o‘nlab tutqunlar lagerlarini boshqargan.
4. ALJIR (Акмолинск лагерь жён изменников родины – Vatan xoinlarining ayollari Akmolinsk lageri)da “vatan xoini” deb otilgan, hibs qilinganlarning oilalari tutqunlikda saqlangan.
5. Qurbonov X. Quyi Zarafshon vohasida amalga oshirilgan qatag‘onlik siyosati va uning oqibatlari (1929-1938 yillar). – T: Ma’naviyat. 2021.

6. Qarang. Buxorolik qatag'on qilingan uch buyuk siymo: Tarix va taqdir (uchinchi kitob). Sulaymon Inoyatov, Qahramon Rajabov: - Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2023.
7. Buxorolik qatag'on qilingan uch buyuk siymo... (uchinchi kitob).
8. Qatag'on qurbonlari: Xotira (Buxoro viloyati). -Buxoro. -2009.
9. Irzayev B. Oyina.uz/uz; 2023-yil.
10. R.Shamsutdinov; A.Akbarova. Qatag'on qurbonlari//Jadid(Toshkent). 2024-yil, 19 yanvar, №4.
11. Эргашев Б.Х. Идеология национально освободительного движения в Бухарском эмирате. - Т.: Фан; 1991.
12. O'zRFA – Tarix instituti joriy arxivi, 615-ish (345578) Tom I.